

O Conflito Israel-Palestina: Perspectivas Jurídicas que Sustentam a Posição Diplomática Brasileira em Relação à Ocupação e Possíveis Consequências Legais

Matheus Viana Milagres ¹, Maria Fernanda Clepf Sandrini ², Juliana Pinto de Carvalho Lopes ³, Livia Gomes da Silva ⁴, Lucas Carlos Lima ⁵

¹ Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

² Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

³ Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

⁴ Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

⁵ Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Minas Gerais

Resumo - O conflito entre Israel e Palestina, especialmente desde a Guerra dos Seis Dias em 1967, é caracterizado pela ocupação territorial israelense em áreas como a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, suscitando sérias preocupações quanto a possíveis infrações ao direito internacional. Historicamente, o Brasil tem defendido uma solução de dois Estados para a disputa, promovendo a coexistência pacífica entre ambos dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. Recentemente, com base na Declaração Escrita e demais manifestações emitidas pela República Federativa do Brasil em razão do Requerimento de Opinião Consultiva direcionado à Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovado pela resolução 77/247, observa-se uma reiteração dessa posição, equiparando as ocupações a anexações e requerendo a sua imediata cessação, com reparação total para o Estado Palestino. Este artigo tem por objetivo extrair e analisar os fundamentos jurídicos basilares da referida Declaração, no âmbito do direito internacional, que suportam a posição atual brasileira frente às controvérsias territoriais entre os referidos Estados, sob a ótica do direito humanitário e dos conflitos. De modo a alcançar a finalidade pretendida, será apresentado um breve histórico da região, com foco na evolução legal do conflito e na posição diplomática do Brasil. Após, serão examinados os argumentos jurídicos que amparam esse posicionamento, com enfoque na conjuntura jurídica da ocupação territorial das citadas regiões e consequências legais, não apenas para o Estado responsável, mas para todos os demais.

Palavras-Chave - Palestina, ocupação, Declaração Escrita, Brasil, fundamentos jurídicos.

I. INTRODUÇÃO

O conflito Israel-Palestina representa uma das mais intrincadas e prolongadas disputas geopolíticas da contemporaneidade, sendo permeado por complexidades históricas, religiosas e territoriais. No âmago deste embate encontra-se a questão da ocupação dos territórios palestinos por Israel, uma realidade que se desdobra desde 1967 e que continua a suscitar intensos debates jurídicos e diplomáticos em todo o mundo.

Este artigo visa a uma análise estritamente jurídica das perspectivas presentes na Declaração Escrita do Brasil em resposta às questões apresentadas ao Tribunal na resolução 77/247 da Assembleia Geral, adotada em 30 de dezembro de 2022, fornecendo um amparo legal para a posição diplomática

do Brasil, baseado em normas, tratados, precedentes e doutrinas internacionais.

A Declaração concentra-se principalmente na situação da ocupação iniciada em 1967, fornecendo informações cruciais para embasar o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre o conflito Israel-Palestina.

Destaca-se que o Brasil, alinhado com a comunidade internacional, defende a solução de dois Estados como a melhor via para uma resolução justa e duradoura do conflito. Esse posicionamento permeia a sua abordagem diplomática, refletindo o seu compromisso com os princípios do direito internacional e com a promoção da paz e dos direitos humanos na região.

A metodologia de pesquisa adotada neste estudo será conduzida em três etapas distintas. Primeiramente, será realizada uma análise histórica da região em debate, buscando proporcionar um embasamento sólido para compreender a complexidade do conflito. Em seguida, será dedicado um enfoque à posição do Brasil frente ao conflito, com base em declarações anteriores e posicionamentos expressos em assembleias gerais. Por fim, será conduzida uma análise normativa do direito internacional, apoiada em doutrinas de autores proeminentes na área e em precedentes relevantes da Corte, a fim de fortalecer a fundamentação da posição brasileira, delineada na Declaração objeto de análise, quanto aos tópicos da ocupação e às possíveis consequências.

Destá forma, este artigo busca oferecer insights fundamentais para uma compreensão mais aprofundada das dimensões legais e diplomáticas das ocupações israelenses no âmbito do conflito Israel-Palestina, oferecendo uma análise objetiva e fundamentada que contribua com o debate e com a busca por uma solução justa e pacífica para esta questão de alcance global.

II. HISTÓRICO DA REGIÃO

A região da Palestina histórica é compreendida, ao norte, desde o Líbano, ao sul, até o Golfo de Aqaba e a península do Sinai, ao oeste, pelo Mar Mediterrâneo e, ao leste, pelo Rio Jordão. A região é dividida em quatro principais áreas: uma área no Mediterrâneo, rica e fértil, onde localizam-se duas cidades litorâneas importantes, Tel Aviv (capital de Israel) e Haifa; uma área que comporta o vale do Rio Jordão, delimitada pelo Mar Morto; outra área na porção central formada por montanhas, a qual acomoda lugares sagrados para o

Cristianismo, Judaísmo e Islamismo, como, por exemplo, a cidade de Jerusalém; e, por último, a área situada ao sul, onde se encontra o deserto de Negueve. (Salomão 2018)

É de se salientar que a região pertence ao Crescente Fértil, nome esse em razão do local se assemelhar a uma lua crescente, localizada entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo. Por figurar ao lado desses rios, o seu solo é extremamente fértil, sendo uma importante fonte de riqueza para a produção agrícola. Para além disso, a localização da Palestina é também estratégica geograficamente, bem como possui recursos petrolíferos aptos à exploração.

Todavia, é evidente que apenas as questões geográficas não são suficientes para explicar o conflito, sendo de suma importância elucidar igualmente as questões religiosas e políticas para se entender as outras facetas da questão árabe-judaica.

Segundo a crença religiosa Judaica, Abraão é considerado o patriarca da religião, isto é, os seus descendentes deram origem ao povo judaico. Abraão também foi precursor do monoteísmo, defendendo a existência de um único Deus onipresente. Por esse motivo, desagradou os povos da região que se levantaram contra ele. Por ordem de Deus, ele saiu da região da Caldéia, sul da Mesopotâmia, com sua esposa Sara para se estabelecer em Canaã, terra a qual Deus prometeu que nela teria vários descendentes e bênçãos (Junglaus e Nascimento e Sedlmaier 2018).

Canaã, atualmente, corresponde ao território atual de Israel, Cisjordânia, Faixa de Gaza e parte do litoral sul da Síria:

O nome dessa terra, chamada Palestina, como a conhecemos hoje, não é mencionado no Novo Testamento. A palavra Palestina é uma nomenclatura dos gregos para a região conhecida como Filistia, uma estreita faixa litorânea do Mar Mediterrâneo, próxima à Judeia. Ocorre que com o tempo este nome Philistia, tornou-se Palestina, e a região toda (Canaã) passou a ser chamada de Palestina. O nome bíblico para toda essa região é Canaã, Terra Santa, Terra Prometida etc. (Silva 2020)

É de se esperar que o referido território, no momento em que lá chegaram os judeus, não estava desocupado. Lá encontravam-se os povos que atualmente chamamos de palestinos.

Historicamente, os judeus sofreram a chamada “diáspora judaica” sendo obrigados a emigrar para várias partes do mundo. Apesar de dispersos em diferentes locais, os judeus preservaram a sua cultura e a sua religião. Devido a isso, mais tarde, no século XX, surge um movimento chamado de Sionismo:

Antes do início da Primeira Guerra Mundial, cerca de 60 mil imigrantes judeus estavam morando na Palestina, e isso foi fortemente marcado pelo movimento sionista que se impulsionou a partir das ações europeias no cenário internacional. Os judeus, após terem enfrentado uma grande diáspora em 135 d. C., iniciaram um movimento denominado de sionista, no final do século XIX, com o objetivo de reintegrar seu povo em um lar nacional próprio. Esse movimento surgiu na cidade de Basileia, na Suíça, onde judeus se reuniram para criar a Organização Sionista Mundial, tendo como principal pensador

Theodor Herzl. O principal objetivo desse movimento era o retorno do povo judeu para a Palestina, região a qual os judeus foram obrigados a abandonar dois mil anos atrás. Além disso, o sionismo surgiu como uma reação ao antissemitismo europeu e a diversos movimentos nacionalistas que deixavam os judeus à margem da sociedade. (Portela 2014, p. 39).

Com o fim da primeira grande guerra, os países que compunham a Tríplice Entente concordaram em estabelecer a Liga das Nações, a partir da Conferência da Paz em Paris, em 1919. A Liga das Nações tinha como objetivo estabelecer a paz internacional e a estabilidade no mundo pós-guerra, além de decidir sobre o destino dos territórios que eram ocupados pelos Estados derrotados durante a guerra. O novo ordenamento internacional passava a se preocupar, em parte, com o direito à autodeterminação, deixando de lado o imperialismo. A gestão a partir do Sistema de Mandatos passou a ser utilizada para a administração dos territórios do Oriente Médio que, anteriormente, estavam sob o domínio dos otomanos, como no caso da Inglaterra, que recebeu o mandato de Palestina, Transjordânia e Mesopotâmia. Insta destacar que a Liga das Nações não deixou claro qual soberania seria exercida, especificamente, sobre a região da Palestina, nem se seria criado um Estado árabe ou judeu. (Gelvin 2017, 111-112 e 60-61)

A região passou a ser alvo de crescente disputa entre judeus e palestinos pelo direito de ter um território. Isso não obstante, o número de judeus na região só aumentava, visto que a ascensão de Hitler impulsionou a imigração.

Em 1922 havia, na Palestina, uma população total de 750.000 pessoas, das quais menos de 10% eram judeus. De 1920 a 1929 imigraram legalmente para a Palestina aproximadamente 100.000 judeus (sempre houve a imigração ilegal). De 1929 a 1939 a imigração de judeus foi de 232.000. Em 1939, havia 445.000 judeus, do total de 1.500.000 de habitantes, aproximadamente 30% da população. No final de 1946, a população judaica era de 608.000, num total de 1.850.000. (Gomes 2001, 26)

Diante disso, a Inglaterra decidiu abandonar o cenário, a partir da apresentação, à Liga das Nações, do relatório de partilha do território palestino, realizado pela Comissão de Peel. O objetivo desse relatório era encontrar uma alternativa capaz de propor uma solução para os conflitos entre os povos da mencionada região (Soares 1989, 37). Em 1947, quem assume a posição como mediadora do conflito é a recém-criada Organização das Nações Unidas, a qual, por meio da Resolução nº 181, propõe a divisão da Palestina em dois Estados, um árabe e um judeu. A ideia inicial era de dar 56% do território para os judeus, enquanto os árabes ficariam com 44% das terras. Evidentemente, os palestinos não ficaram felizes com a disposição, até porque na região eles estavam quantitativamente em maior número (Philippini e Silva 2017).

Apesar disso, no dia 14 de maio de 1948, Ben Gurion, futuro primeiro-ministro israelense, anuncia, no Museu Nacional de Tel Aviv, a independência do Estado de Israel. Imediatamente, a Liga Árabe (Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque) invade o território palestino, tentando impedir a consolidação do Estado judeu e do plano de partilha da ONU, tendo início, assim, a Guerra árabe-israelense de 1948. Israel

saiu vitorioso do conflito, ampliando 75% de seu território (Junglaus e Nascimento e Sedlmaier 2018).

Em 1964, é fundada a Organização de Libertação da Palestina (OLP), caracterizada pela doutrina como um movimento de libertação nacional da Palestina (Pereira 2000, 321). Essa organização ganhou destaque na esfera internacional após a Guerra de Yom Kippur e a crise do petróleo que ocorreu nos anos 70. Mais tarde, a OLP, em 1974, foi objeto de duas importantes Resoluções realizadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas: as Resoluções 3236 (XXIX) e 3237 (XXIX), que passaram a reconhecê-la como representante do povo palestino e concederam-na o *status* de Entidade Observadora nas Nações Unidas, podendo participar das reuniões e sessões da Organização que tratem sobre questões referentes à Palestina. (Salomão 2018)

Posteriormente, em 1967, sucedeu-se a Guerra dos Seis Dias. Contra Israel estava o Egito, a Síria e a Jordânia que visavam revidar as conquistas recentes israelenses. Novamente, Israel saiu vitorioso do combate, anexando ao seu domínio o Deserto do Sinai, a Faixa de Gaza, a Cisjordânia, incluindo o setor oriental de Jerusalém, e as Colinas de Golã (Junglaus e Nascimento e Sedlmaier 2018). Não coincidentemente, no mesmo ano, no mês de novembro, foi aprovada a Resolução nº 242 do Conselho de Segurança da ONU, que definiu um princípio que orientou a tentativa de soluções de conflito posteriormente, trata-se da ideia de “ceder terras por paz”. A resolução pugnava no seu item 1, incisos i e ii pela:

“Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict” e “Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force”¹.

O texto, bastante genérico e impreciso, levou a dubiedade de interpretação pelas partes, insta destacar, igualmente, que as resoluções do CSNU não são vinculativas, tendo caráter recomendatório (Resolução nº 242 CSNU 22/11/1967).

O primeiro passo para uma tentativa de negociação de paz na região aconteceu em 20 de agosto de 1993 com a Declaração de Princípios sobre os Acordos de Autogoverno Interino (Oslo I). Consistiu em uma série de negociações secretas realizadas entre os representantes de governo das partes. Os delegados palestinos e israelenses anunciaram em Oslo a formalização de um entendimento histórico entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, com reconhecimento mútuo das autoridades de Israel e da OLP. As simbólicas três cartas trocadas entre os dois líderes reconheciam a legitimidade dos pleitos dos dois povos, comprometendo-se a negociar todas as questões espinhosas em um intervalo de cinco anos. (Abu-el-haj, 2014)

Os problemas são resumidos a cinco tópicos, os quais foram, de forma surpreendente, alcançados em um consenso total entre os lados. A Declaração de Princípios foi dividida em três estágios, a ideia era que, em cinco anos, entraria em vigor o acordo permanente: no primeiro estágio, Israel teria que, no prazo máximo de seis meses, se retirar de Gaza e Jericó e dar aos palestinos autoridade para se auto governarem; no segundo estágio, que aconteceria em um ano, Israel teria que

desocupar o território do West Bank, e a autoridade palestina iria expandir para a maioria do West Bank; no terceiro estágio, em cinco anos, um tratado de paz permanente seria assinado pelos dois lados, direcionado aos principais problemas, que eram os assentamentos, os refugiados palestinos, as fronteiras definitivas e a problemática de Jerusalém. Em resumo, a Declaração de Princípios prometia dar início a um processo que poria fim ao domínio israelense sobre os dois milhões de palestinos que viviam na Cisjordânia e em Gaza (Abu-el-haj, 2014).

O plano começou a ser implementado, com a retirada militar israelense e o início da autonomia administrativa palestina em Gaza e Jericó. O assassinato de Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, em novembro de 1995, e a vitória eleitoral do Likud, liderada por Benjamin Netanyahu, principal opositor de Oslo, não impediram a continuidade da sua instauração. (Abu-el-haj 2014)

Com a conclusão de todas as retiradas militares previstas pelos Acordos de Oslo, Arafat, presidente da Palestina, e o recém-eleito primeiro-ministro trabalhista Ehud Barak assinaram, no dia 04 de setembro de 1999, o memorando de Sharm El-Sheik, lançando a fase das negociações definitivas sobre as questões centrais e indicando fevereiro de 2000 como a ata limite para assinar um tratado de paz. (Abu-el-haj 2014)

É, todavia, em julho de 2000 que Bill Clinton, presidente do Estados Unidos, convida Yasser Arafat e Ehud Barak para o retiro presidencial de Camp David com o fim de determinar o referido acordo. Clinton almejava marcar a sua presidência nos mesmos moldes do tratado de paz assinado por Sadat e Begin em 1978, os quais foram extremamente exitosos no conflito entre Israel e Egito, intermediados por outro presidente americano. Contudo, o que estava encaminhando para uma solução pacífica e progressiva da questão palestino-judaica se converteu em uma violência jamais vista desde a década de 1940. (Abu-el-haj 2014)

Os pontos de controvérsia de Camp David se resumem em concessões do território da Cisjordânia e de Gaza para a Palestina, bem como a anexação de assentamentos ao território palestino. Também se debatia a questão de quem seria responsável financeiramente pelos refugiados palestinos. Ademais, havia bastante discussão a respeito de quem ficaria com Jerusalém e como se sucederia o controle dos bairros de maioria judaica e palestina da região sagrada. (Abu-el-haj 2014)

Apesar das questões não serem muito complexas, podendo ser resolvidas com negociações, o insucesso de Camp David deve-se, primordialmente, a motivações políticas. É que, nos anos 2000, Israel começou a perceber a existência de uma coincidência de agendas políticas com as grandes potências europeias. Diante disso, o Estado decidiu recuar em relação a Oslo e reeditar a sua original doutrina de segurança nacional. O cerne dessa doutrina implica a negação da existência da nacionalidade palestina e o impedimento da criação de um Estado Palestino em qualquer parte da Palestina histórica. Tal concepção original, formulada por Hertzl, tornou-se consensual em todo o espectro partidário israelense, incluindo-se os trabalhistas. (Abu-el-haj 2014)

Por outro lado, os Palestinos cristalizaram o consenso de considerar Israel uma extensão do poder das grandes potências, uma base militar fundada para manter a submissão do Oriente Médio à exploração externa. Para os palestinos, o judaísmo, nascedouro de todas as religiões semíticas, não representa uma nacionalidade, mas uma ideologia formulada

por imigrantes europeus expelidos de suas terras durante os conflitos europeus no século XIX e transferidos para a Palestina pelas potências coloniais. O único projeto nacional viável na Palestina seria um Estado multicultural e multirreligioso de direitos iguais, sem discriminação de credos ou etnias. (KHALIDI 2006).

Diante disso, fica evidente que Camp David não chegou a um acordo de paz final, instaurando-se novos conflitos na região e aumentando a tensão entre as partes.

Mais recentemente, em 2003, os Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia e as Nações Unidas apresentaram um plano chamado “roadmap”, isto é, mapa do caminho. O nome deve-se à ideia de que o plano não estabelecia os detalhes de um acordo final, mas sim sugeriria as etapas para se chegar a ele. Almejava-se estabelecer um Estado Palestino até 2005. Foi proposto um calendário com três fases e, inicialmente, os lados emitiram declarações apoiando a solução de dois Estados. Os palestinos acabariam com a violência, combateriam o terrorismo de grupos extremistas islâmicos, elaborariam uma constituição e realizariam eleições. Israel interromperia as atividades de assentamento e agiria com moderação militar².

Esses assentamentos nada mais são do que pequenas colônias israelenses estabelecidas em território palestino, na Cisjordânia. Eles surgiram e vêm crescendo esporadicamente desde 1967. Estando dispersas pelo território palestino e protegidos pelos militares de Israel, o acesso a essas colônias é vedado aos palestinos. Suas consequências são a separação entre cidades palestinas, dificultando as conexões de transporte e o desenvolvimento de infraestrutura no território da Cisjordânia. Esse é um ponto de intenso conflito entre as partes e os agentes internacionais, isso porque a ONU e a União Europeia consideram que essas construções israelenses na Cisjordânia violam a lei internacional (BBC News Brasil 2020).

A segunda fase consistiria na criação do Estado Palestino, em uma conferência internacional com “fronteiras provisórias”. A última fase seria a negociação do acordo final. A proposta fracassou completamente, mas segue sendo um ponto de referência para as negociações³.

Quatro anos depois foi organizada uma conferência pelo presidente dos Estados Unidos em Annapolis, com a participação de Israel, a autoridade palestina da época, o Quarteto de paz e outros países árabes como a Arábia Saudita e a Síria. Israel e Palestina almejavam fixar um acordo de paz até 2008. Ambos concordaram que a implementação de um acordo esperaria até que as medidas de criação de confiança do “mapa do caminho” fossem cumpridas (BBC News Brasil 2023).

O primeiro-ministro israelense ofereceu a supervisão internacional dos locais sagrados de Jerusalém, o regresso simbólico de alguns milhares de refugiados e a retirada israelense de 93,7% da Cisjordânia. Abbas, autoridade palestina, propôs um mapa que oferecia a permissão aos israelenses de manterem 1,9% da Cisjordânia em troca de terras e Israel. No entanto, as negociações foram interrompidas com uma ofensiva militar de Israel em Gaza, em dezembro de 2008 (BBC News Brasil 2023).

Novamente, em 2013, tentou-se uma nova alternativa de resolução do impasse, pelo secretário de Estado dos EUA, John Kerry. Todavia, a divisão entre os palestinos dificultou a chegada a um acordo. O Hamas, que agora controlava a Faixa de Gaza, disse que Mahmoud Abbas, do Fatah na Cisjordânia,

não representava a voz dos palestinos. Durante as tratativas, Fatah e Hamas se aproximaram, o que gerou atritos com Israel, uma vez que o país classifica o Hamas como terrorista. Além disso, Israel continuou construindo novos assentamentos, o que desagradou os líderes palestinos (BBC News Brasil 2023).

Entre 2017 e 2020, o governo dos Estados Unidos assumiu uma nova posição em sua política externa quando reconheceu Jerusalém como capital de Israel, desagradando aos palestinos e aos árabes. Foi aberta nova embaixada americana na cidade. O país norte-americano também se posicionou no sentido de que os assentamentos israelenses não violam as leis do direito internacional. Em janeiro de 2020, Trump apresentou um plano para a solução da questão palestina e judaica, batizado de “Da Paz para a Prosperidade: Uma Visão para Melhorar a Vida do Povo Palestino e Israelense”. O plano definia que o território palestino seria formado por diversos enclaves em meio a Israel, e a maior parte de Jerusalém histórica ficaria sob o controle dos israelenses. Não foi definido se os palestinos poderiam formar o seu Estado. O texto também previa que colonos judeus não seriam obrigados a deixar as suas casas. Evidentemente, a solução foi fortemente rechaçada pelos palestinos, os quais sequer foram convidados para a cerimônia que formalizou o acordo (BBC News Brasil 2023).

Fig. 1. Mapa ilustrando o plano da ONU para a divisão da Palestina em 1947.

III. POSIÇÃO DIPLOMÁTICA BRASILEIRA FRENTE À OCUPAÇÃO

A posição diplomática do Brasil é historicamente caracterizada pelo respeito ao que está regulamentado pelo direito internacional, visando a busca pela paz e o respeito pelos direitos humanos, condenando veementemente quaisquer ações que violem os direitos civis e as normas peremptórias.

O conflito entre Israel e Palestina é contínuo, tendo raízes antigas, em razão das disputas territoriais da região. O Brasil demonstra, diante dos conflitos, manter uma posição diplomática, tentando encontrar soluções amistosas, reforçando sempre a importância do papel do direito internacional e das normas estabelecidas por ele.

O Brasil possui historicamente uma relação amigável com Israel. Os países possuem uma cooperação bilateral em diversas áreas como agricultura, saúde, educação, cultura, turismo, entre muitas outras. Um fato relevante nessa relação, que ocorreu na Resolução 181/1947 da ONU, foi o Plano de divisão da Palestina em um Estado árabe e um Estado judeu, com união econômica e regime especial para Jerusalém. O

embaixador brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a reunião de 1947, tendo, assim, um papel crucial na aprovação dessa resolução para que, de fato, houvesse a divisão da Palestina nos dois Estados, uma vez que, antes, era um protetorado britânico.

A relação que o Brasil possui com a Palestina foi estabelecida em 1975, com a autorização da nomeação de um representante em Brasília para a Organização para a Libertação da Palestina (OLP). A partir disso, o governo brasileiro tem tradicionalmente cooperado com as ações humanitárias estabelecidas com o governo palestino, desde 2007, nas quais realiza iniciativas através de doações de recursos, medicamentos, alimentos, entre outros, somando mais de 23 milhões de dólares⁴.

O Brasil está em favor de uma solução de dois Estados independentes, Palestina e Israel, convivendo pacífica e harmoniosamente lado a lado, visando garantir a paz e a segurança na região, sendo respeitadas as fronteiras internacionalmente reconhecidas e mutuamente acordadas, seguindo os preceitos da Carta das Nações Unidas⁵.

Conforme demonstrado, o Brasil possui uma postura de apoio às normas internacionais em relação ao conflito em questão, uma vez que defende a aplicação das sanções adequadas.

Israel viola as normas, desde 1967, com a ocupação nas terras palestinas, realizando anexações, além de violar o direito do povo palestino à autodeterminação. A Resolução nº 242 da ONU de 1967 tem figurado como uma peça essencial nas deliberações concernentes ao conflito no Oriente Médio, consolidando-se como um instrumento de grande relevância na condenação da persistente ocupação de territórios árabes por parte de Israel.

Israel implementou diversas ações com o intuito de alterar a demografia, natureza e situação do território palestino, incluindo Jerusalém. No período em análise, encontram-se medidas como edificação e expansão de assentamentos, construção de muros, desenvolvimento de infraestrutura permanente, transferência de colonos israelenses, apropriação de terra, demolição de habitação e transferência de civis palestinos.

Após a sessão da Assembleia Geral sobre a Resolução nº 77/247 de 2022, a República Federativa do Brasil emitiu uma Declaração Escrita, que constitui o foco deste artigo. Tal declaração, escrita pelo Embaixador Paulo Roberto França, visa fornecer uma análise detalhada das questões abordadas nessa assembleia, com foco nas práticas israelenses que afetam os direitos humanos dos palestinos no Território Palestino ocupado, incluindo o Leste de Jerusalém.⁶ A Declaração condenou veementemente os ataques do Hamas contra Israel, mas também a ocupação realizada por Israel no território palestino. Durante a assembleia mencionada, foi feito um pedido à Corte Internacional de Justiça para emitir um parecer consultivo sobre o assunto.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) é um dos órgãos judiciais mais importantes. Foi criada em 1945, pela Carta da ONU, artigo 92⁷, possuindo algumas funções, por exemplo, consultiva, na qual elabora pareceres sobre questões legais apresentadas pelos órgãos autorizados, de acordo com o seu Estatuto no artigo 65, visando transcorrer sobre assuntos de potencial litigioso. Entretanto, os pareceres elaborados não possuem força vinculante, diferentemente das decisões proferidas pela CIJ.

O Brasil, em suma, declarou que considera os ataques à Palestina uma violação às regras relevantes do direito internacional, principalmente às normas peremptórias, haja vista que está ocorrendo a ocupação prolongada, a violação ao direito de autodeterminação, a anexação do território palestino por meio da força e a discriminação da população, por meio de uma série de ações e omissões do governo de Israel.

Em sua já citada Declaração, no que tange à ocupação e às possíveis consequências, o país posicionou-se da seguinte forma:

- (e) As práticas persistentes nos territórios palestinos ocupados equivaleriam a uma anexação;
- (f) A potência ocupante tem a obrigação de pôr termo à ocupação na sua totalidade;
- (g) A Palestina tem direito à reparação integral dos danos sofridos;
- (h) Todos os Estados não devem reconhecer a ocupação dos territórios palestinos como legal;
- (i) Todos os Estados não devem prestar ajuda ou assistência à manutenção da ocupação dos territórios palestinos;
- (g) Todos os Estados devem cooperar para pôr termo, por meios legais, à ocupação dos territórios palestinos.⁸

Entretanto, o Brasil reconhece também as preocupações legítimas de segurança de Israel e o seu direito inerente à autodefesa em relação ao conflito historicamente retratado, bem como o direito de proteger o seu povo de ataques terroristas, como o que se iniciou pelo Hamas.

Cabe ressaltar que as medidas tomadas pelo Estado de Israel devem estar em consonância com o direito internacional, sendo assim nenhuma consideração de qualquer natureza pode servir como justificativa para a anexação pela força. A inadmissibilidade da aquisição de território pela ameaça ou uso da força, além de ser explicitada na Carta da ONU, é endossada em diversas resoluções da Assembleia Geral.

A autodeterminação dos povos é um direito consuetudinário com caráter especial indiscutível, pois é requisito para utilização de todos os direitos humanos fundamentais. Esse direito foi declarado na Resolução 1514 (XV), reiterado no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 e foi um dos principais pontos trazidos na Resolução 77/247, haja vista a sua violação pelas práticas do Estado ocupante.

Outro ponto relevante, tratado na jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, é que “a reparação deve, dentro do possível, eliminar todas as consequências do ato ilegal e restabelecer a situação que provavelmente existiria se esse ato não tivesse sido cometido”. Portanto, considerando a decisão da Corte, vê-se necessário que Israel repare os danos causados, pois a *restitutio in integrum* é uma das principais e basilares formas de reparação, restabelecendo o objeto ou o território à situação que estava antes do cometimento do ato ilícito.

No entanto, conforme defendido na Declaração do Brasil, apenas a restituição não é suficiente para promover uma reparação completa, tendo em vista que, quando uma propriedade for permanentemente destruída, a restituição é materialmente impossível. Desse modo, é necessário considerar que uma declaração da ilicitude do ato por parte de

um tribunal internacional competente pode servir como satisfação de um dano não material, ou seja, os atos consultivos podem ser considerados em si uma reparação não monetária.

Por essas razões, em sua Declaração, o Brasil sustenta que devem ser cumpridas as normas internacionais e que a Corte deve exercer a sua jurisdição consultiva, de forma a cessar a violação dos direitos do povo palestino e ter reconhecido o direito inalienável de autodeterminação. Além disso, o poder ocupante deve cumprir com os seus deveres em todos os territórios sob o seu controle, cessando a discriminação perpetrada.

Por fim, para a República Federativa do Brasil, é fundamental que o Estado de Israel encerre a sua ocupação integralmente, indenizando o povo palestino, para reparar integralmente os danos causados, sendo imprescindível que os demais Estados evitem prestar ajuda ou assistência na manutenção da ocupação dos territórios palestinos e, de acordo com o artigo 41 do Responsibility of States for Internationally Wrongful Act - ARSIWA, cooperem para o encerramento, por meios legais, da ocupação desses territórios, já que foi uma situação criada em decorrência de uma violação grave à uma norma peremptória.

IV. FUNDAMENTOS LEGAIS

A. *Status legal da ocupação*

O conceito de ocupação efetiva no direito internacional representa o tipo de relação jurídica que seria descrita como posse no direito privado, uma vez que exige *animus occupandi* ou *animus possidendi* (Crawford 2012)⁹. Nos anos de 1814 e 1815, o Congresso de Viena definiu a ocupação como uma forma de controle temporário capaz de suspender o exercício dos direitos soberanos do Estado ocupado, sem, entretanto, provocar a transferência da soberania. Mais tarde, a Convenção de Haia de 1907 forneceu algumas regras gerais sobre ocupação, destacando-se o artigo 43, o qual apresenta o direito moderno da ocupação. A teor do referido artigo, quando a autoridade do poder legítimo for transferida para o poder ocupante, esse deve fazer todos os esforços para restaurar e assegurar a ordem e a segurança públicas, respeitando as leis do país, a menos que seja absolutamente impedido¹⁰. Ademais, o artigo 42, também presente nessa Convenção, afirma que um território é considerado ocupado quando é realmente colocado sob a autoridade do exército hostil, contudo, a ocupação estende-se apenas ao território onde tal autoridade foi estabelecida e pode ser exercida (Crawford e Pert 2015)¹¹.

Adicionalmente, a IV Convenção de Genebra, ocorrida em 1949, enfatizou que a ocupação não altera, de forma alguma, o *status* jurídico da população do território ocupado, uma vez que a anexação da totalidade ou de parte do território ocupado não é reconhecida pelo direito internacional¹². Conforme discutido pelo presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Peter Maurer, enfatiza-se que a ocupação somente deve ser considerada em uma situação temporária, não permitindo esforços militares que visem fazer mudanças permanentes no território ocupado, forçar pessoas a abandonarem as suas casas ou confiscar ilegalmente terras e recursos das comunidades (Crawford e Pert 2015)¹³. Diante disso, a ocupação beligerante permanece enquanto o poder ocupante continuar a exercer controle efetivo em um território

ocupado. No entanto, cumpre destacar que a legislação do poder ocupante no território ocupado é temporária e, normalmente, expirará no final da ocupação. Portanto, em sua Declaração Escrita no pedido de opinião consultiva em debate, a posição diplomática brasileira entendeu que a ocupação persistente de Israel em territórios palestinos seria equivalente à uma anexação

Desde a ocupação dos territórios árabes em 1967, Israel tem levado a cabo políticas de anexação *de facto*, nomeadamente através do estabelecimento de assentamentos e da construção do Muro de Separação. Todavia, as atuais declarações públicas e legislativas de Israel sugerem que, à semelhança do que aconteceu em Jerusalém Oriental e nas Colinas de Golã, o Estado pode estar migrando para medidas de anexação *de jure* da Área C¹⁴ dos territórios palestinos ocupados. Sob essa perspectiva, é crucial estabelecer diferenças entre anexação *de facto* e anexação *de jure*. A primeira delas descreve as ações de um Estado no processo de consolidar fatos legislativos, políticos, institucionais e demográficos para estabelecer uma reivindicação futura de soberania sobre um território adquirido pela força ou pela guerra, mas sem a declaração formal de anexação. Por outro lado, a anexação *de jure* pode ser definida como a “declaração formal de um Estado que reivindica soberania permanente sobre um território de outro Estado que foi adquirido pelo uso da força”¹⁵. Nesse sentido, o principal aspecto que diferencia os dois tipos de anexação é a forma pela qual a intenção de adquirir titularidade permanente sobre um território é demonstrada.

Considerando o contexto israelo-palestino, reputam-se problemáticas diversas atividades realizadas por Israel concernentes a questões de segurança. Nessa toada, analisando o artigo 49 da IV Convenção de Genebra, entende-se que Israel não tem o poder de realizar transferências forçadas individuais ou em massa de pessoas, de modo que as evacuações totais ou parciais de uma determinada área apenas poderão ser realizadas se a segurança da população ou razões militares imperativas assim o exigirem¹⁶. É exatamente por isso que a República Federativa do Brasil se posicionou no sentido de exigir que o poder ocupante israelense estabeleça as suas legislações e as suas atividades com base nas obrigações do direito internacional, primordialmente levando-se em consideração a proibição da discriminação contra o povo palestino.

Como exemplo dos problemas derivados da ocupação prolongada, pode ser citada a construção de um muro no território palestino por Israel, sob a justificativa da necessidade de garantir a segurança das forças de defesa israelitas. Imperioso notar que a construção do referido muro, a construção de assentamentos habitados por israelitas, a construção de infraestrutura permanente, o confisco de terras palestinas, a demolição de casas palestinas e o desalojamento de civis palestinos mostram-se contrários à natureza temporária da ocupação, bem como são incompatíveis com a proibição constante do supracitado artigo 49 sobre a deportação ou a transferência de parte da população civil do próprio poder ocupante para o território que ocupa (Crawford e Pert 2015)¹⁷. Tal perspectiva foi realçada no caso *Ajuri v. Comandante das Forças de Defesa de Israel na Cisjordânia*, quando a política israelita de “residência atribuída” foi contestada¹⁸.

O direito moderno da ocupação proíbe a conquista e considera que um tratado de cessão territorial imposto pela força seja

nulo, o que é uma extensão lógica da proibição da aquisição de um território pelo uso da força, princípio contido no artigo 2(4) da Carta das Nações Unidas (ONU) (Crawford 2012)¹⁹. O referido princípio também foi tratado na Resolução 242 (1967) do Conselho de Segurança da ONU²⁰, que destacou a inadmissibilidade da aquisição de território pela conquista militar e, mais enfaticamente, na Declaração de Relações Amistosas de 1970, ao estipular que o território de um Estado não será objeto de aquisição por outro Estado resultante da ameaça ou do uso da força, posto que nenhuma aquisição desse tipo será reconhecida como legal. Nesse sentido, as diversas ações e omissões do Estado de Israel, a saber, a ocupação prolongada, a continuidade da construção de assentamentos, as medidas destinadas a alterar a composição demográfica nos territórios ocupados, a expropriação de terras e de recursos naturais e as medidas de discriminação podem ser entendidas como componentes de uma estratégia israelense para lograr a aquisição de um território pelo uso da força. Diante desse panorama, a diplomacia brasileira foi clara ao pregar que nenhum Estado deve reconhecer a ocupação israelense nos territórios palestinos como legal do ponto de vista do ordenamento jurídico internacional, enfatizando, ainda, que Israel tem a obrigação de cessar, imediatamente, a sua ocupação como um todo.

A exceção mais proeminente à proibição do uso da força é o direito de cada Estado se defender, previsto no artigo 51 da Carta da ONU²¹. O aludido artigo reserva o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva caso ocorra um ataque armado contra um membro das Nações Unidas. Embora o direito à legítima defesa esteja estabelecido, não é irrestrito, uma vez que a força usada deve ser necessária e proporcional. Em vista disso, a necessidade tem sido interpretada como significando que o Estado defensor não deve ter outra opção nas circunstâncias postas senão agir em legítima defesa, enquanto a proporcionalidade exige que o tamanho, a duração e o alvo da resposta correspondam ao ataque em questão. Assim, evidencia-se que a legítima defesa não pode ter um caráter meramente punitivo ou retaliatório (Crawford 2012)²². No parecer consultivo sobre a construção do muro de Israel em território palestino, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) observou que “o artigo 51 da Carta reconhece a existência de um direito inerente de legítima defesa no caso de ataque armado por um Estado contra outro Estado”, excluindo atores não estatais, como grupos de cunho terrorista, o que inviabilizou a invocação desse artigo por Israel. Por conseguinte, a CIJ declarou que Israel deveria, imediatamente, findar a violação das suas obrigações internacionais, de modo a cessar as obras de construção do muro²³. No tocante à questão da legítima defesa, a República Federativa do Brasil reconheceu o direito israelense de proteger o seu povo contra ataques terroristas, desde que as medidas adotadas no âmbito da segurança pública sejam condizentes com as normas do direito internacional, de modo que nenhuma motivação discriminatória, de qualquer natureza, sirva como justificativa para a anexação do território palestino pelo uso da força.

Apesar de o princípio da integridade territorial dos Estados constituir um princípio fundamental do direito internacional, a posição diplomática brasileira entende que o princípio da autodeterminação dos povos deve prevalecer no cenário de conflito entre Israel e Palestina. Inicialmente, esse último princípio, encontrado no artigo 1(2) da Carta da ONU, na Resolução 1514 (1960) da Assembleia Geral, no artigo 1 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966

e na Declaração sobre Princípios do Direito Internacional de 1970, poderia ser aplicado apenas em casos de ocupação de um país sobre outro, de *apartheid* e de domínio colonial. A única exceção a essas aplicações pode surgir quando um grupo oprimido está sujeito à perseguição extrema e incessante, juntamente com a falta de qualquer perspectiva razoável de contestação (Shaw 2017)²⁴. Partindo do pressuposto de que a realização do direito à autodeterminação seria uma condição essencial para a garantia efetiva dos direitos humanos individuais, a diplomacia brasileira entende que tal direito seja vital para o povo palestino, notadamente por ser uma norma peremptória do direito internacional geral.

Outrossim, de acordo com o Comitê de Direitos Humanos da ONU, a proibição da discriminação constitui um princípio básico e geral relativo à proteção dos direitos humanos, de maneira a concluir que o alcance da igualdade de fato deve ser buscado, além da igualdade formal na lei, exigindo-se, para isso, a introdução de ações afirmativas destinadas a diminuir ou a eliminar as condições que perpetuam a discriminação (Shaw 2017)²⁵. Por isso, as medidas adotadas por Israel que objetivam alterar a composição demográfica, o caráter e o *status* do território palestino, incluindo Jerusalém, violam, indubitavelmente, a proibição da discriminação. Assim, a diplomacia brasileira defendeu que, em relação aos territórios palestinos ocupados, Israel deve se comprometer a respeitar tanto o direito internacional humanitário quanto o direito internacional dos direitos humanos²⁶.

Diante desse panorama, as Resoluções 36/120 (1981) e 77/247 (2022) da Assembleia Geral e as Resoluções 298 (1971), 478 (1980) e 2334 (2016) do Conselho de Segurança representaram uma enorme preocupação internacional com relação às violações dos direitos humanos dos palestinos, além de terem equiparado a ocupação prolongada de Israel sobre o território palestino à uma verdadeira anexação, que deve ser imediatamente cessada, por destruir, de forma sistemática, a viabilidade de um Estado Palestino, conforme a posição defendida na Declaração Escrita brasileira.

Além de prescrever leis que regem o direito à guerra (*jus ad bellum*), o direito internacional também procura regular a forma de condução das hostilidades durante uma guerra (*jus in bello*), mediante o respeito ao direito internacional humanitário (DIH) (Shaw 2017)²⁷. O direito do conflito armado é aplicado a todas as partes envolvidas no conflito, independentemente de uma delas ter violado o *jus ad bellum* para iniciar a guerra, posto que prevalece a “igualdade dos beligerantes”, reconhecida no preâmbulo do Protocolo I Adicional às Convenções de Genebra de 1949²⁸. Portanto, em tempos de conflito armado, todas as pessoas que possam ser afetadas, de qualquer lado e de qualquer forma, serão abrangidas pelo âmbito da lei, incluindo combatentes, prisioneiros de guerra, feridos, doentes, náufragos e civis (Crawford e Pert 2015)²⁹.

Diante da conjuntura alarmante vivenciada por Israel e Palestina, alguns princípios do DIH devem ser ressaltados. O princípio da proibição de táticas indiscriminadas determina que os ataques indiscriminados são proibidos, isto é, os ataques que não são dirigidos a um objetivo militar específico não podem ser perpetrados, conforme previsto no artigo 51(4) do supracitado Protocolo I Adicional. Similarmente, o princípio da necessidade militar exige que as partes em conflito apenas adotem as medidas necessárias para enfraquecer o inimigo e conseguir a sua rendição, não sendo necessário provocar a

destruição total do inimigo, das suas forças armadas ou das suas propriedades.

Seguindo a mesma linha, o princípio da proporcionalidade exige que quaisquer medidas militares tomadas pelas partes no conflito sejam proporcionais, considerando que a vantagem militar obtida por uma determinada operação deve compensar os danos causados aos civis. O direito dos conflitos armados proíbe, ainda, a utilização de meios ou métodos de guerra que resultem em ferimentos supérfluos ou sofrimento desnecessário. Por último, o princípio da humanidade deve ser compreendido como um fator limitante, já que existem, e deveriam existir, limites para o que se faz em tempos de conflito armado, tendo em vista a supremacia da proteção dos direitos humanos (Crawford e Pert 2015)³⁰.

A respeito disso, o artigo 3 das Convenções de Genebra determina que os seguintes atos são e permanecerão proibidos a qualquer momento e em qualquer lugar: (a) violência contra a vida e a pessoa, em particular assassinato de todos os tipos, mutilação, tratamento cruel e tortura; (b) tomada de reféns; (c) ultrajes à dignidade pessoal, em particular tratamentos humilhantes e degradantes; d) a pronúncia de sentenças e a ocorrência de execuções sem julgamento prévio proferido por tribunal regularmente constituído³¹. Nesse contexto, torna-se crucial mencionar novamente o princípio da não discriminação, a fim de que o Estado de Israel obedeça aos artigos 1(3) e 55 da Carta da ONU e ao artigo 2(1) da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)³². Com isso, a posição diplomática brasileira entendeu ser necessário que Israel assegure direitos fundamentais ao povo palestino, de modo a garantir o respeito à sua dignidade humana, à sua honra, aos seus direitos familiares, às suas práticas religiosas e aos seus costumes.

Destarte, em consonância com a Resolução 2625 (1970) da Assembleia Geral da ONU³³, a Declaração Escrita da diplomacia brasileira enfatizou que os princípios da proibição do uso da força, da solução pacífica de controvérsias, da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos devem ser adotados e plenamente seguidos por Israel no âmbito de sua ocupação em território palestino, com o objetivo de não serem observadas violações ao direito internacional, primordialmente aos direitos humanos e ao direito humanitário internacional.

B. Consequências legais

1. Responsabilidade dos Estados

Ao tratar de consequências no âmbito do direito internacional, é de suma importância esclarecer como se dá a responsabilidade internacional dos Estados, uma vez que, nesse ramo jurídico, é princípio geral o *pacta sunt servanda*, em que os pactos ou tratados firmados devem ser cumpridos, de modo que “a violação de uma obrigação internacional implica a responsabilidade do Estado em causa” (Crawford 2019, 524)³⁴, definindo a forma na qual eventuais atos ilegais geram consequências.

Enquanto a jurisprudência e prática são as fontes principais na aplicação de preceitos referentes à responsabilidade, os artigos da Comissão de Direito Internacional (CDI) sobre a Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos, ou *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), revelam-se igualmente significativos, sendo o primeiro desses

o de “que qualquer ato internacionalmente ilícito de um Estado implica a responsabilidade internacional desse Estado”.

Crawford (2019), em uma interpretação extensiva do artigo 4(1 e 2)³⁵ (ARSIWA, 2001), especifica o modo como essas responsabilidades são atribuídas aos Estados, declarando seu surgimento a partir de violações de dever de um ato ou omissão de um ou mais de seus órgãos ou agentes. Dentre os órgãos do Estado, são citados o Executivo e administração, Forças Armadas, Unidades Federais, províncias e outras divisões internas, além dos Poderes Legislativos e Judiciários.

Cumprir ressaltar que o surgimento da responsabilidade internacional é tema controverso, servindo-se de duas correntes principais. Como bem colocado por Cançado (2017, 260), a primeira afirma que a responsabilidade surge somente após esgotados os recursos internos, já a segunda, afirma que ela emerge imediatamente no momento em que o direito internacional é violado.

Em sua Declaração Escrita, o Brasil reconhece a responsabilidade de Israel diante dos indícios de violação do direito de autodeterminação dos povos, da proibição de aquisição territorial por meio da força e da proibição de discriminação.

Entretanto, como especificado no próprio documento em seus parágrafos 48³⁶ e 58³⁷, as normas que regem essas ações são consideradas peremptórias.

De acordo com os comentários dos Draft Articles on the Law of Treaties de 1966, normas peremptórias, também conhecidas como *jus cogens*, são princípios fundamentais do direito internacional que são considerados obrigatórios para todos os Estados, independentemente de terem sido expressamente aceitos por meio de tratados ou acordos internacionais. Essas normas são tão fundamentais que não podem ser derogadas por acordos entre Estados. Em outras palavras, são normas que têm uma hierarquia superior em relação a outras normas do direito internacional e não podem ser violadas. Exemplos comuns de normas peremptórias incluem a proibição de genocídio, escravidão, pirataria e tortura. Estas são consideradas normas absolutas e inegociáveis, refletindo valores fundamentais compartilhados pela comunidade internacional.

Das normas mencionadas, a autodeterminação dos povos e a proibição de aquisição territorial por meio da força são geralmente consideradas normas peremptórias no direito internacional. A autodeterminação dos povos refere-se ao direito dos povos de determinar livremente seu estatuto político e perseguir seu desenvolvimento econômico, social e cultural³⁸. A proibição de aquisição territorial por meio da força, por sua vez, é um princípio fundamental que proíbe os Estados de adquirir território de outros Estados pela força das armas³⁹.

A proibição de discriminação também é uma norma importante no direito internacional, mas sua classificação como norma peremptória pode ser mais complexa e depende do contexto específico e da interpretação das fontes do direito internacional. Em sua Declaração, parágrafo 39⁴⁰, a República Federativa do Brasil optou por classificá-la como uma norma costumeira do DI.

Um exemplo que ilustra a aplicação da proibição de aquisição territorial por meio da força como norma peremptória é o caso da anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Nesse caso, a comunidade internacional, incluindo muitos Estados e organizações internacionais, condenou veementemente a ação da Rússia como uma violação flagrante

do direito internacional, incluindo o princípio da proibição de aquisição territorial por meio da força. Esse caso demonstra como essa norma é considerada tão fundamental que a comunidade internacional reage de forma enérgica quando é violada.

Considerando o princípio da autodeterminação dos povos, um exemplo histórico foi a Declaração sobre a Concessão de Independência aos Países e Povos Coloniais, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1960⁴¹. Tal declaração reafirmou o princípio da autodeterminação dos povos como um princípio fundamental do direito internacional, estabelecendo o direito dos povos coloniais à independência e a soberania sobre os seus territórios. Além disso, os eventos históricos que sucederam essa declaração evidenciam a importância do supracitado princípio como uma norma peremptória no direito internacional.

Desse modo, tratam-se de responsabilidades não somente do Estado diretamente responsável, mas de todos os demais Estados e das Nações Unidas, assim como definido pela própria Corte quando do Parecer Consultivo sobre a Construção do Muro no Território Palestino Ocupado ⁴².

2. *Consequências*

Confirmada a responsabilidade do Estado e os atos ilegais praticados, cabe delinear quais serão as consequências a serem suportadas diante das violações perpetradas.

Um precedente importante que confirma as afirmações sobre as consequências de atos internacionalmente ilícitos no direito internacional é o caso "United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran" (United States v. Iran)⁴³, julgado pela Corte Internacional de Justiça em 1980. Neste caso, a Corte confirmou que, em caso de ato internacionalmente ilícito, o Estado infrator é responsável perante a comunidade internacional e outros Estados podem buscar medidas para garantir a cessação e/ou reparação do ato ilícito, incluindo o uso de contramedidas.

Crawford (2019, 552) elenca como as possíveis reações dos Sujeitos de Direito Internacional diante do ato ilícito, a invocação da responsabilidade do infrator, buscando a cessação e/ou reparação do ato ilícito, ou, caso outras medidas se mostrem ineficazes, a possibilidade de adotar contramedidas.

Cessação e reparação são tratadas entre os artigos 28 e 41 dos Artigos sobre Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos (ARSIWA) da Comissão de Direito Internacional de 2001, enquanto as contramedidas são abordadas na parte final.

É importante destacar as diferenças entre elas: a cessação e a reparação são obrigações que surgem automaticamente após a prática de um ato ilícito, enquanto as contramedidas, se aplicáveis, representam um recurso extremo que um Estado prejudicado pode utilizar apenas após esgotadas as tentativas de obter cessação e reparação (Crawford 2019).

3. *Obrigações para o Estado responsável, sob a ótica da Declaração*

a) *Obrigações de cessação*

No documento ora analisado, o Brasil elenca o surgimento de três obrigações para o Estado de Israel, sendo eles a obrigação de cessação, de não repetição e de reparação⁴⁴.

A obrigação de cessação "refere-se à obrigação fundamental de respeitar o direito internacional, que, em princípio, continua a ser devida apesar de eventuais infracções. A cessação é exigida não como um meio de reparação, mas como uma obrigação autónoma, sempre que a obrigação em questão continue a existir" (Crawford 2019, 553).

Um importante precedente no direito internacional sobre a obrigação de cessação é o caso "Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)" julgado pela Corte Internacional de Justiça (CIJ) em 1986. Neste caso, a CIJ considerou que os Estados Unidos violaram o direito internacional ao apoiar militar e financeiramente grupos rebeldes na Nicarágua e ao realizar operações militares em seu território. A CIJ ordenou que os Estados Unidos cessassem imediatamente suas ações ilegais contra a Nicarágua, demonstrando assim a importância da obrigação de cessação no direito internacional.

O Brasil declarou, com base Artigo 30º da CDI, Artigos sobre a responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos (ARSIWA), que Israel deve cessar a ocupação como um todo. Isso envolve interromper a construção de assentamentos e a transferência de populações, além de medidas que correspondam a uma anexação legal do território, incluindo Jerusalém Oriental. A cessação do ato também requer a retirada completa, rápida e incondicional dos territórios palestinos ocupados como um todo. O Brasil enfatiza que essas consequências jurídicas só podem ser alteradas por meio de um acordo direto entre as partes envolvidas ⁴⁵.

b) *Obrigações de não repetição*

Ademais, foi invocada a obrigação de não repetição, sob a forma de declarações oficiais, compromissos internacionais e medidas legislativas e administrativas⁴⁶. No direito internacional, refere-se ao compromisso dos Estados de evitar a repetição de violações de direitos humanos, infrações ao direito internacional humanitário ou outras condutas ilícitas no futuro. Essa obrigação está intrinsecamente ligada aos princípios de responsabilidade e prestação de contas dos Estados por suas ações.

O caso "Velásquez Rodríguez v. Honduras" julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) em 1988⁴⁷, releva-se como um precedente referencial na obrigação de não repetição. Neste caso, a CIDH considerou que o Estado de Honduras violou diversos direitos humanos de uma vítima, incluindo o direito à vida e à integridade pessoal. Além de conceder reparação à vítima, a CIDH enfatizou a obrigação de Honduras de adotar medidas eficazes para garantir que violações semelhantes não ocorressem no futuro. Esta decisão reforçou a importância da obrigação de não repetição como parte integral da responsabilidade do Estado por violações dos direitos humanos.

c) *Obrigações de reparação*

Além das obrigações de cessação e não repetição no direito internacional, a noção de restituição, compensação e satisfação desempenha um papel crucial na reparação de danos causados por um Estado que cometeu uma violação internacional, sob a égide dos artigos 34 a 37 dos ARSIWA⁴⁸. A restituição refere-se à restauração da situação que existia

antes da violação, quando possível. Isso pode envolver a devolução de território ou propriedade ilegalmente tomada, bem como a restauração de direitos ou *status* perdidos. Por outro lado, a compensação visa reparar os danos materiais e imateriais sofridos pela parte prejudicada, incluindo perdas financeiras, danos à propriedade e sofrimento humano. Além disso, a satisfação busca proporcionar uma medida de justiça e reconhecimento do sofrimento causado pela violação. Isso pode incluir desculpas públicas, declarações de responsabilidade, memorialização das vítimas e medidas para prevenir futuras violações semelhantes (Crawford 2019).

Ao afirmar a obrigação de reparação, é aludido o "Chorzów Factory case"⁴⁹, que envolveu uma disputa entre a Polônia e a Alemanha sobre danos causados durante a Primeira Guerra Mundial. A Polônia alegou que a Alemanha havia violado o direito internacional ao confiscar e destruir uma fábrica em Chorzów. A decisão da PCIJ foi favorável à Polônia, afirmando que a Alemanha era responsável pelos danos causados e que deveria pagar uma compensação à Polônia.

No referido caso, a corte declarou que:

O princípio essencial contido na própria noção de ato ilícito (...) é o de que a reparação deve, na medida do possível, **eliminar todas as consequências do ato ilícito e restabelecer a situação que, com toda a probabilidade, teria existido se esse ato não tivesse sido cometido**. A restituição em espécie ou, se tal não for possível, o pagamento de uma soma correspondente ao valor que a restituição em espécie teria; a concessão, se necessário, de uma indenização por perdas e danos sofridos que não seriam cobertos pela restituição em espécie ou pelo pagamento em seu lugar - são estes os princípios que devem servir para determinar o montante da indenização devida por um ato contrário ao direito internacional. (grifo nosso)⁵⁰

No trecho destacado acima, exalta-se a função de restituição, que pode ser integral (*restitutio in integrum*), buscando restabelecer a situação anterior à violação, ou em espécie, que se refere à devolução de algo de valor equivalente ao que foi perdido ou prejudicado.

No parágrafo 54 da Declaração, o Brasil afirma que a *restitutio in integrum* é a primeira e principal forma de reparação, reconhecendo no parágrafo seguinte, entretanto, o limite material da possibilidade de restituição, em consonância com o artigo 35(a)⁵¹ dos ARSIWA.

Diante desse limite, pugna pela compensação financeira do povo palestino, diante da violação de seus direitos aos recursos naturais, incluindo terra, água e energia.

De acordo com Crawford (2019), a compensação monetária é normalmente uma solução adequada e muitas vezes a única solução para os danos causados por um ato ilícito. Tal compensação deverá "cobrir todos os danos financeiramente avaliáveis, incluindo os lucros cessantes na medida em que estes sejam comprovados"⁵².

Por fim, em se tratando da satisfação, o Brasil entende que uma declaração da ilicitude do ato por um tribunal internacional competente pode igualmente servir para satisfazer um dano moral, de modo que o reconhecimento dos direitos dos palestinos no procedimento consultivo alvo da declaração pode ser considerado, ele próprio, uma reparação não pecuniária⁵³.

Esse entendimento encontra-se amparado pela doutrina de Crawford (2019, 561):

A satisfação pode assumir várias formas, que podem ser cumulativas: pedido de desculpas ou outro reconhecimento de um erro através do pagamento de uma indenização ou de uma saudação à bandeira (algo ultrapassado); julgamento e punição dos indivíduos em causa, ou a adoção de medidas para evitar a repetição do dano.

Bem como pelo artigo 37(2) da ARSIWA e pelos precedentes gerados a partir do caso "Corfu Channel" (Reino Unido v. Albânia)⁵⁴ que se refere a um incidente ocorrido em 1946, quando dois navios britânicos foram danificados por minas navais no Estreito de Corfu, uma rota marítima internacional. O Reino Unido responsabilizou a Albânia pelo incidente, alegando que o país havia falhado em garantir a segurança da navegação no estreito.

No julgamento do caso, foi resultado:

Decide que, em virtude dos atos da Marinha britânica em águas albanesas no decurso da operação de 12 e 13 de novembro de 1946 e 13 de novembro de 1946, o Reino Unido violou a soberania da República Popular da Albânia, e que **esta declaração do Tribunal de Justiça constitui, por si só, uma satisfação adequada**. (grifo nosso)⁵⁵

4. Obrigações para os demais Estados, sob a ótica da Declaração

Como disposto anteriormente (4.2.1), algumas das normas infringidas são caracterizadas como peremptórias, gerando obrigações *erga omnes*, ou seja, para todos os Estados.

De acordo com o artigo 53.º da VCLT⁵⁶, [essas] são regras de direito consuetudinário que não podem ser anuladas por tratado ou por aquiescência, mas apenas através da formação de uma regra consuetudinária subsequente com o mesmo carácter (Crawford 2019, 581).

Dentre essas obrigações, são elencadas a obrigação de não reconhecimento (parágrafos 59 ao 63), a obrigação de não prestar auxílio ou assistência (parágrafo 64) e a obrigação de cooperação (parágrafos 65 a 67).

a) Obrigações de não reconhecimento, não prestar auxílio ou assistência e de cooperação

Prevista no artigo 41(2)⁵⁷, primeira parte, dos ARSIWA, a obrigação de não reconhecimento é um princípio fundamental que estabelece que os Estados não devem reconhecer como legal uma situação que tenha sido obtida ou mantida através de violações graves do direito internacional. Isso pode incluir a ocupação ilegal de territórios, violações dos direitos humanos ou a anexação de territórios por meios coercitivos, como no presente caso. Essa obrigação impõe aos Estados a responsabilidade de se absterem de reconhecer tais situações e de se absterem de quaisquer atos que possam implicar no reconhecimento ou na validação dessas violações, refletindo o compromisso da comunidade internacional com a

preservação da ordem jurídica internacional e o respeito pelos princípios fundamentais do direito internacional.

Aqui, é invocada a Declaração sobre os princípios de direito internacional relativos às relações amistosas e à cooperação entre Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas⁵⁸, que prevê:

O território de um Estado não pode ser objeto de ocupação militar resultante do uso da força em violação das disposições da Carta. O território de um Estado não será objeto de aquisição por outro Estado resultante da ameaça ou do uso da força. Nenhuma aquisição territorial resultante da ameaça ou do uso da força será reconhecida como legal (Nações Unidas 1945).

São igualmente apontados os notáveis precedentes gerados a partir dos “*Wall proceedings*”⁵⁹, uma petição consultiva sobre a legalidade da construção do Muro de Separação por Israel nos territórios palestinos ocupados. Bem como a resolução 2334(2016)⁶⁰, que trata da questão da colonização israelense dos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental, reafirmando a posição da comunidade internacional sobre a ilegalidade dessas atividades de colonização e da possibilidade de uma solução de dois Estados, posição adotada pelo Brasil. Ainda, é lembrado o “*Namibia Case*”, caso conhecido formalmente como “*Advisory Opinion on Western Sahara*”⁶¹ (Opinião Consultiva sobre o Saara Ocidental), que foi submetido à Corte Internacional de Justiça (CIJ) pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Este último caso trata da questão da autodeterminação do povo do Saara Ocidental e do status legal do território. Em sua opinião consultiva, a CIJ concluiu que as atividades conduzidas pela administração marroquina no Saara Ocidental não constituíam exercício de soberania, mas sim de mera administração do território. A decisão da CIJ afirmou que, em virtude do princípio da autodeterminação, o povo do Saara Ocidental deveria ser consultado e ter a oportunidade de exercer livremente seu direito à autodeterminação.

Em estrita conexão, encontram-se as obrigações de não prestar auxílio ou assistência e de cooperação para que se faça cessar o ato ilegal, previstas no artigo 41(2)⁶², segunda parte, e 41(1)⁶³, respectivamente.

Essas obrigações foram fundamentadas, assim como a anterior, principalmente no Caso da Muralha no Território Palestino Ocupado⁶⁴ e Resolução 2334 (2016)⁶⁵, encontrando suficiente amparo nos precedentes já citados.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término desta análise das perspectivas jurídicas presentes na Declaração Escrita do Brasil sobre o conflito Israel-Palestina, tornam-se evidentes a complexidade e a vastidão das regras e das fontes do direito internacional que regem essa questão intrincada. No entanto, a meticolosa explanação contida na Declaração demonstra que, embora o cenário jurídico seja multifacetado, a posição do Brasil encontra amparo em diversas normas e tratados internacionais.

A defesa incansável do Brasil pela solução de dois Estados como a via mais adequada para a resolução do conflito reflete não apenas um compromisso diplomático, mas também

uma aderência aos princípios fundamentais do direito internacional. A busca pela paz, pela justiça e pelo respeito aos direitos humanos permeia cada argumento apresentado na Declaração, evidenciando a força e a coesão da posição brasileira.

Diante das tensões e dos desafios que envolvem o conflito Israel-Palestina, é fundamental que os Estados continuem a se engajar de maneira ativa e construtiva, buscando soluções que respeitem o direito internacional e promovam a segurança e a estabilidade na região. Nesse contexto, a contribuição do Brasil por meio de sua Declaração Escrita é um passo significativo rumo a este objetivo comum.

Portanto, concluímos que, embora as questões levantadas pelo conflito Israel-Palestina sejam complexas e multifacetadas, a posição do Brasil se destaca como uma voz sólida e fundamentada no arcabouço jurídico-internacional. A análise minuciosa e abrangente apresentada na Declaração reitera o compromisso do Brasil com os princípios e com os valores do direito internacional, fortalecendo a sua posição como um defensor da paz e da justiça globalmente.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Matheus Viana Milagres: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Maria Fernanda Clepf Sandrini: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Juliana Pinto de Carvalho Lopes: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Livia Gomes da Silva: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Lucas Carlos Lima: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

REFERÊNCIAS

Abu-el-haj J. A geopolítica e o conflito Palestino-Israelense: dos Acordos de Oslo à Primavera Árabe. Dossiê: O Conflito Israelo-Palestino: História, Memória e Identidades. História 33 (2). Jul-Dec 2014. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/his/a/3HBF7J9sRy6ff69MbY Cgbhj/?lang=pt>>.

"Acordos". Embaixada de Israel em São Paulo. Acessado em 25 de março de 2024. <https://embassies.gov.il/sao-paulo/Relations/Pages/Acordos.aspx#p>.

Alves, Milton e Palestina: Apartheid sionista e o colonialismo de Israel são as causas do conflito. BBC News. 9 de out. 2023. Disponível em: <https://www.brasildefatopr.com.br/2023/10/09/pal-estina-apartheid-sionista-e-o-colonialismo-de-israel-sao-as-causas-da-conflito>. Acesso em: 23/03/2024.

- "Aranha se tornou o presidente do Conselho de Segurança em 1947; havia várias formas de dividir o território". BBC News Brasil. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0wxwr76er1o#:~:text=Aranha%20se%20tornou%20o%20presidente,formas%20de%20dividir%20o%20territ%C3%B3rio.>
- BBC News Brasil. "Quem foi a primeira vítima do conflito entre Israel e Palestina?" <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0wxwr76er1o#:~:text=Aranha%20se%20tornou%20o%20presidente,formas%20de%20dividir%20o%20territ%C3%B3rio.>
- "Brasil e Israel têm relação de idas e vindas mesmo antes de Lula". Metrôpoles. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.metropoles.com/brasil/brasil-e-israel-tem-relacao-de-idas-e-vindas-mesmo-antes-de-lula.>
- "Brasil pede que corte declare ilegal ocupação de Israel na Palestina". Folha de Pernambuco. Acessado em 25 de março de 2024. [https://www.folhape.com.br/noticias/brasil-pede-que-corte-declare-ilegal-ocupacao-de-israel-na-palestina/318112/.](https://www.folhape.com.br/noticias/brasil-pede-que-corte-declare-ilegal-ocupacao-de-israel-na-palestina/318112/)
- Brazil. Written Statement of Brazil. 2023. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20230725-wri-17-00-en.pdf>.
- Cançado Trindade, Antônio Augusto. *Princípios do Direito Internacional Contemporâneo*. 2ª ed. rev. atual. Brasília: FUNAG, 2017.
- Carta das Nações Unidas. Organização dos Estados Americanos (OEA). Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.oas.org/dil/port/1945%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf>.
- Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Decisão da Corte Internacional de Justiça, 1986 I.C.J. 14 (27 de junho de 1986). <https://www.icj-cij.org/case/70>
- Caso "United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran" (United States v. Iran), 1980 I.C.J. 3 (24 de maio). <https://www.icj-cij.org/case/64>
- Caso "Ucrânia vs. Federação Russa (Crimeia)", Corte Internacional de Justiça, Disponível em: <https://www.icj-cij.org/en/case/159>.
- "Construção de muro na Cisjordânia por Israel viola o direito internacional, alerta Ban Ki-moon". Nações Unidas no Brasil. Acessado em 25 de março de 2024. <https://brasil.un.org/pt-br/66617-constru%C3%A7%C3%A3o-de-muro-na-cisjord%C3%A2nia-por-israel-viola-o-direito-internacional-alerta-ban-ki-moon#:~:text=Em%20um%20Parecer%20Consultivo%20a,as%20leis%20do%20Direito%20Internacional.>
- Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Judgment, 1949.* Disponível em: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf>.
- Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015.
- Crawford, James, and Ian Brownlie. *Brownlie's principles of Public International Law*. 9th ed. Oxford, New York: Oxford University Press, 2019.
- Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 8th Edition. Oxford University Press. United Kingdom. 2012.
- "Declaração Universal dos Direitos Humanos". UNICEF Brasil. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.>
- Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, adopted by UN General Assembly resolution 2625(XXV) on October 24, 1970. Disponível em: <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-01/friendly-relations.html>
- De Paula, Camila. Souza e Milena. Os acordos de Camp David - 17 de setembro de 1978. Relações Exteriores. 18 de out. 2023. Disponível em: <https://relacoesexteriores.com.br/acordos-camp-david-17-setembro-1978/>. Acesso em: 23/03/2024.
- "Em 29 de novembro de 1947, ONU aprovou a Partilha da Palestina." Confederação Israelita do Brasil (CONIB). Accessed May 14, 2024. <https://conib.org.br/noticias/todas-as-noticias/em-29-de-novembro-de-1947-onu-aprovou-a-partilha-da-palestina.html>.
- Embaixada de Israel em Brasília. "Fatos Sobre Israel." https://embassies.gov.il/brasilia/AboutTheEmbassy/Artigos_e_publicacoes/Documents/Fatos%20Sobre%20Israel.pdf.
- Embaixada de Israel em São Paulo. "Acordos Internacionais." <https://embassies.gov.il/sao-paulo/Relations/Pages/Acordos.aspx#p.>
- "Estabelecimento do Estatuto da Corte Internacional de Justiça". Nações Unidas. Acessado em 25 de março de 2024. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/004/68/pdf/n2300468.pdf?token=PLn22ZxREtq3ao8QWJ&fe=true.>

- Exame. "Israel-Palestina: entenda como começou este conflito histórico centenário." <https://exame.com/mundo/israel-palestina-entenda-como-comecou-este-conflito-historico-centenario/>.
- Factory at Chorzów (Merits), Jurisdiction, Judgment No. 8*, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 21. Disponível em: https://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927_07.26_chorzow.htm.
- Folha de Pernambuco. "Brasil pede que corte declare ilegal ocupação de Israel na Palestina." <https://www.folhape.com.br/noticias/brasil-pede-que-corte-declare-ilegal-ocupacao-de-israel-na-palestina/318112/>.
- Folha de S.Paulo. "Posição do Brasil em Haia parece mais discurso diplomático que argumentação jurídica." <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2024/02/posicao-o-do-brasil-em-haia-parece-mais-discurso-diplomatico-que-argumentacao-juridica.shtml?pwgt=19qlp3okcjbuf219rri5ttthvetwo2k1di9gk9v34g50pczm>.
- Frazão, Dilva. Biografia de Abraão. Ebiografia. Disponível em: <https://www.ebiografia.com/abraao/#:~:text=Abra%C3%A3o%2C%20segundo%20a%B%C3%ADblia%2C%20%20%20%20Sem%2C%20filho%20de%20N%C3%A9>. Acesso em: 23/03/2024.
- FUNAG - Fundação Alexandre de Gusmão. "Relações Internacionais - Brasil-Palestina." https://www.funag.gov.br/ipri/images/pdf/3.05_Brasil-Palestina.pdf.
- Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG). "Princípios do Direito Internacional". Acessado em 25 de março de 2024. <https://funag.gov.br/loja/download/principios-do-direito-internacional-2017.pdf>.
- Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG). "Relações Brasil-Palestina". Acessado em 25 de março de 2024. https://www.funag.gov.br/ipri/images/pdf/3.05_Brasil-Palestina.pdf.
- Gelvin, James L. Israel x Palestina: 100 anos de guerra. Tradução por: Alexandre Sanches Camacho. São Paulo: EDIPRO, 2017.
- Gomes, A.R. A questão da Palestina e a fundação de Israel. 2001. 142 f. Dissertação de Mestrado em Ciência Política – Departamento de Ciência Política. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001.
- Instituto Internacional de Direito Humanitário. *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Cambridge University Press, 2001.
- International Committee of the Red Cross. *Ajuri v. IDF Commander Case*. 3 September 2002. Disponível em: <https://casebook.icrc.org/case-study/israel-ajuri-v-idf-commander>.
- International Committee of the Red Cross. *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*. The Hague, 18 October 1907. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907>.
- International Committee of the Red Cross. *Geneva Conventions and their Additional Protocols*. Disponível em: <https://www.icrc.org/en/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols>.
- International Court of Justice. Advisory Opinion. *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/case/131>.
- International Law Commission. "Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries, 1966." United Nations, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf.
- Israel and the 1947 UN Partition Plan. https://israeled.org/wp-content/uploads/2022/09/1947.11.29-res-181-PICS-from-MER-KSTEIN-01P_pt-BR.pdf.
- "Israel - Fatos e números". Embaixada de Israel em Brasília. Acessado em 25 de março de 2024. https://embassies.gov.il/brasilia/AboutTheEmbassy/Artigos_e_publicacoes/Documents/Fatos%20Sobre%20Israel.pdf.
- "Israel-Palestina: entenda como começou este conflito histórico centenário". Exame. Acessado em 25 de março de 2024. <https://exame.com/mundo/israel-palestina-entenda-como-comecou-este-conflito-historico-centenario/>.
- Junglaus, Guilherme Messias. Nascimento, Victor de Matos. Sedlmaier, Karla Lima. Conflito Israel e Palestina: uma análise sobre as negociações de paz e as perspectivas de resolução do conflito. Fronteira, Belo Horizonte, v.17, n.33, p. 110-123, 1º sem, 2018.
- Metrópoles. "Brasil e Israel têm relação de idas e vindas, mesmo antes de Lula." <https://www.metropoles.com/brasil/brasil-e-israel-tem-relacao-de-idas-e-vindas-mesmo-antes-de-lula>.
- Ministério das Relações Exteriores do Brasil. "Posição do Brasil em Haia parece mais discurso diplomático que argumentação jurídica". Folha de S.Paulo. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2024/02/posicao-o-do-brasil-em-haia-parece-mais-discurso-diplomatico-que-argumentacao-juridica.shtml?pwgt=19qlp3okcjbuf219rri5ttthvetwo2k1di9gk9v34g50pczm>.
- Ministério das Relações Exteriores do Brasil. "State of Palestine". Acessado em 25 de março de 2024.

<https://www.gov.br/mrc/en/subjects/bilateral-relations/all-countries/state-of-palestine>.

- Nações Unidas no Brasil. "Construção de muro na Cisjordânia por Israel viola o direito internacional, alerta Ban Ki-moon." <https://brasil.un.org/pt-br/66617-constru%C3%A7%C3%A3o-de-muro-na-cisjord%C3%A2nia-por-israel-viola-o-direito-internacional-alerta-ban-ki-moon#:~:text=Em%20um%20Parecer%20Consultivo%2C%20a,as%20leis%20do%20Direito%20Internacional>.
- "Namibia Case," Advisory Opinion on Western Sahara, International Court of Justice, accessed from <https://www.icj-cij.org/case/61>.
- "O que são os assentamentos israelenses na Cisjordânia, e por que eles estão ali." BBC News Brasil. 1 de jul. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/07/01/o-que-sao-os-assentamentos-israelenses-na-cisjordania-e-por-que-eles-estao-ali.ghtml>. Acesso em: 23/03/2024.
- "O que são os direitos humanos?". UNRIC. Acessado em 25 de março de 2024. <https://unric.org/pt/o-que-sao-os-direitos-humanos/#:~:text=O%20Direito%20Internacional%20dos%20Direitos,de%20indiv%C3%ADduos%20ou%20de%20grupos>.
- Organização dos Estados Americanos (OEA). "Carta das Nações Unidas." <https://www.oas.org/dil/port/1945%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf>.
- "Palestina pede apoio do Brasil na Corte de Haia contra Israel". Poder360. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.poder360.com.br/governo/palestina-pede-apoio-do-brasil-na-corte-de-haia-contr-israel/>.
- Pereira, André Gonçalves; QUADROS, Fausto de. Manual de Direito Internacional Público. 3. ed. Coimbra: Almedina. 2000.
- Philippini, Ruth Aparecida Sales. Silva, João Ubiratan de Lima. Israel e Palestina: Da "terra santa" a um território em conflito. Revista Ciência Contemporânea, v. 2, n. 1, p. 163-180, jun./dez., 2017. Disponível em: http://uniesp.edu.br/sites/guaratingueta/revista.php?id_revista=31.
- Poder360. "Palestina pede apoio do Brasil na Corte de Haia contra Israel." <https://www.poder360.com.br/governo/palestina-pede-apoio-do-brasil-na-corte-de-haia-contr-israel/>.
- Portela, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 6. ed. Bahia: Editora JusPODIVM, 2014.
- Salomão, Wiliander França. O livro da Palestina. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018.
- Shaw, Malcolm N. *International law*. 8th Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2017.
- Silva, José Roberto Limas da. História da Palestina do primeiro século: possíveis contextualizações e aprendizados. Núcleo do Conhecimento. 10 dez 2020. Disponível em <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ciencia-da-religiao/historia-da-palestina>. Acesso em 12/5/24.
- Soares, Jurandir. Israel x Palestina: as raízes do ódio. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1989.
- "Sobre". Cosmopolita. Acessado em 25 de março de 2024. <https://www.cosmopolita.org/sobre>
- Tratados de paz: os muitos fracassos e poucos sucessos das negociações entre Israel e palestinos. BBC News Brasil. 16 de out. de 2023. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqv98qpelw_eo. Acesso em: 23/03/2024.
- UNICEF Brasil. "Declaração Universal dos Direitos Humanos." <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>.
- UNICEF. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>.
- United Nations Charter. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1945%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf>.
- United Nations. "Charter of the United Nations." Last modified 1945. <https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html>.
- United Nations. *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>.
- United Nations General Assembly. "Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples." Session -1, Resolution 1514 (XV)
- United Nations General Assembly. "Resolution 181 (II) Future government of Palestine." <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/004/68/pdf/n2300468.pdf?token=PLn22ZxREtq3ao8QWJ&fe=true>.
- United Nations General Assembly. "Resolution 2625 (XXV). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States." Last modified 1970. [https://undocs.org/en/A/RES/2625\(XXV\)](https://undocs.org/en/A/RES/2625(XXV)).

United Nations General Assembly. "Resolution 3314 (XXIX). Definition of Aggression." Last modified 1974. [https://undocs.org/en/A/RES/3314\(XXIX\)](https://undocs.org/en/A/RES/3314(XXIX)).

United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR). *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian occupied territories since 1967*. 2018. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-palestine>.

United Nations Regional Information Centre (UNRIC). "O que são os Direitos Humanos?" <https://unic.org/pt/o-que-sao-os-direitos-humanos/#:~:text=O%20Direito%20Internacional%20dos%20Direitos,de%20indiv%3%ADduos%20ou%20de%20grupos>.

United Nations Security Council. Resolution 1397 (2002). A Performance-based Road Map to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian. 30 abri. 2003. Disponível em <<https://peacemaker.un.org/israel-palestine-roadmap2003>>.

United Nations Security Council. "Resolution 2334 (2016)." Adopted by the Security Council at its 7853rd meeting, on 23 December 2016. Disponível em: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n16/463/89/pdf/n1646389.pdf?token=4m3qUPn9iY736uvSur&fe=t rue>.

United Nations Security Council. *Resolution 242*. 1967. Disponível em: <https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SCRes242%281967%29.pdf>.

Velásquez Rodríguez v. Honduras, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Série C, No. 4 (1988). Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_por.pdf.

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. Disponível em: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf.

APÊNDICE

¹ "Retirada das forças armadas de Israel dos territórios ocupados no recente conflito" e "Cessação de todas as reivindicações ou estados de beligerância e respeito e reconhecimento da soberania, integridade territorial e independência política de todos os Estados da região e do seu direito a viver em paz dentro de fronteiras seguras e reconhecidas, livres de ameaças ou atos de força." (tradução própria)

² United Nations Security Council. Resolution 1397 (2002). A Performance-based Road Map to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian. 30 abri. 2003. Disponível em <<https://peacemaker.un.org/israel-palestine-roadmap2003>>.

³ United Nations Security Council. Resolution 1397 (2002). A Performance-based Road Map to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian. 30 abri. 2003. Disponível em <<https://peacemaker.un.org/israel-palestine-roadmap2003>>.

⁴ <https://www.gov.br/mre/en/subjects/bilateral-relations/all-countries/state-of-palestine>

⁵ Artigo 2.4 da Carta da ONU - Todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade

territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das Nações Unidas.

⁶ Artigo 65 1. A Corte poderá emitir opiniões consultivas sobre qualquer questão jurídica, sob solicitação de qualquer organismo autorizado para isso por Carta das Nações Unidas, ou de acordo com as disposições da mesma.

⁷ Artigo 92 - A Corte Internacional de Justiça será o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Funcionará de acordo com o Estatuto anexo, que é baseado no Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e faz parte integrante da presente Carta.

⁸ Conclusão da Declaração Escrita do Brasil sobre as questões colocadas ao Tribunal na resolução 77/247 da Assembleia Geral, adotada em 30 de dezembro de 2022.

⁹ Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 8th Edition. Oxford University Press. United Kingdom. 2012: 221-226.

¹⁰ *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*. The Hague, 18 October 1907. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907>. Acesso em: 23/03/2024.

¹¹ Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015: 145-147.

¹² *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>. Acesso em: 22/03/2024.

¹³ Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015: 155.

¹⁴ Os Acordos de Oslo de 1993 dividiram a Cisjordânia em três áreas de responsabilidade: A, B e C. Na Área A, predominantemente urbana, a Autoridade Nacional Palestina (ANP) tem controle total dos assuntos civis e militares, compreendendo cerca de 20% do território. Na Área B, composta por zonas rurais, a ANP tem total controle civil, enquanto o controle militar é exercido por Israel, totalizando outros 20% do território. Por último, a Área C é completamente controlada por Israel, sem a presença de autoridades palestinas, representando 60% do território da Cisjordânia. A mais controversa dessas áreas é a C, uma vez que, por incluir as áreas rurais menos povoadas da Cisjordânia, tem recebido uma onda de colonos israelenses para povoamento, com o crescimento dos assentamentos. Nos supracitados acordos, Israel e a Organização para Libertação da Palestina previam o fim da ocupação militar israelense na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e em Jerusalém Ocidental, o que não foi concretizado.

¹⁵ United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR). Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian occupied territories since 1967. 2018.

¹⁶ *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>. Acesso em: 22/03/2024.

¹⁷ Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015: 158-159.

¹⁸ Disponível em: <https://casebook.icrc.org/case-study/israel-ajuri-v-idf-commander>. Acesso em: 23/03/2024.

¹⁹ Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 8th Edition. Oxford University Press. United Kingdom. 2012: 242.

²⁰ Disponível em: <https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SCRes242%281967%29.pdf>. Acesso em: 23/03/2024.

²¹ Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1945%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf>. Acesso em: 23/03/2024.

²² Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 8th Edition. Oxford University Press. United Kingdom. 2012: 749.

²³ Disponível em: <https://www.icj-cij.org/case/131>. Acesso em: 23/03/2024.

²⁴ Shaw, Malcolm N. *International law*. 8th Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2017: 387-389.

²⁵ Shaw, Malcolm N. *International law*. 8th Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2017: 223.

²⁶ O Direito Internacional Humanitário (DIH) e o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) são duas vertentes distintas do direito, mas que se complementam. Ambos visam garantir a proteção da vida, da saúde e da dignidade. Enquanto o DIH é direcionado aos conflitos armados, o DIDH abrange todas as situações, seja em tempos de paz ou de guerra.

²⁷ Shaw, Malcolm N. *International law*. 8th Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2017: 891.

²⁸ Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0849.htm. Acesso em: 23/03/2024.

²⁹ Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015: 34.

³⁰ Crawford, Emily; Pert, Alison. *International humanitarian law*. 1st Edition. Cambridge University Press. United Kingdom. 2015: 43-44.

³¹. *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>. Acesso em: 22/03/2024.

³². Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 23/03/2024.

³³. Disponível em: <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/348/90/pdf/nr034890.pdf?toKen=igDgPHwdX1a3WXUhhG&fe=true>. Acesso em: 23/03/2024.

³⁴. Todas as citações, nessa seção (4.2) e suas subseções, de documentos de origem estrangeira devem ser consideradas como tradução própria, exceto se afirmado o contrário.

³⁵. Artigo 4.º Conduta dos órgãos de um Estado

1. A conduta de qualquer órgão do Estado é considerada um ato desse Estado nos termos do direito internacional, quer o órgão exerça funções legislativas, executivas, judiciais ou outras, qualquer que seja a sua posição na organização do Estado e qualquer que seja o seu caráter de órgão do Governo central ou de uma unidade territorial do Estado.

2. Um órgão inclui qualquer pessoa ou entidade que tenha esse estatuto em conformidade com o direito interno do Estado.

³⁶ 48. Ao abordar as consequências jurídicas decorrentes das violações do direito à autodeterminação, da proibição de aquisição de território pela força e da proibição de discriminação, é importante considerar que as violações de normas peremptórias dão origem a obrigações não só para o Estado responsável, mas também para todos os Estados e para as Nações Unidas, como o Tribunal afirmou no caso do Muro.

³⁷ 58. As violações graves das normas imperativas do direito internacional geral dão origem a consequências adicionais para todos os Estados. Se as consequências da reparação integral reparação integral dos danos possam ser objeto de acordo direto entre as partes, as consequências jurídicas consequências jurídicas que surgem para a comunidade internacional no seu conjunto, a fim de preservar as obrigações erga omnes não são imediatamente excluídas pelo consentimento. Como a ILC declarou nos seus comentários à ARSIWA, "uma vez que a infração, por definição, diz respeito à comunidade a violação diz respeito à comunidade internacional no seu conjunto, a renúncia ou o reconhecimento induzido reconhecimento do Estado lesado pelo Estado responsável não pode excluir o interesse da comunidade internacional em assegurar uma resolução justa e adequada".

³⁸. A Carta das Nações Unidas, especialmente seu preâmbulo e artigo 1(2) e Resolução 2625 (XXV) da Assembleia Geral das Nações Unidas.

³⁹. A Carta das Nações Unidas, especialmente o Artigo 2(4) e Resolução 3314 (XXIX) da Assembleia Geral das Nações Unidas.

⁴⁰ 39. [...] O direito de exercer direitos humanos e das liberdades fundamentais em pé de igualdade está consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, tendo adquirido o estatuto de direito consuetudinário. [...]

⁴¹. Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas -1 Resolução 1514. A/RES/1514(XV).

⁴². *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, para 148.

⁴³ *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. Iran)*. Caso nº. 1980 I.C.J. 3 (maio 24)

⁴⁴ 49. De acordo com o direito internacional consuetudinário, refletido no artigo 30. Artigos sobre a responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos (ARSIWA), "O Estado responsável por um ato internacionalmente ilícito tem a obrigação de (a) pôr termo a esse ato, se ele continuar; (b) oferecer garantias adequadas de não repetição, se b) oferecer garantias adequadas de não repetição, se as circunstâncias o exigirem".

⁴⁵. Parágrafo 50 da Declaração Escrita do Brasil sobre as questões colocadas ao Tribunal na resolução 77/247 da Assembleia Geral, adotada em 30 de dezembro de 2022.

⁴⁶. Parágrafo 51 da Declaração Escrita do Brasil sobre as questões colocadas ao Tribunal na resolução 77/247 da Assembleia Geral, adotada em 30 de dezembro de 2022.

⁴⁷. *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Série C, No. 4 (1988).

⁴⁸. Artigo 34. Formas de reparação A reparação integral do prejuízo causado pelo ato internacionalmente ilícito deve assumir a forma de restituição, indenização e satisfação, isoladamente ou em conjunto, de acordo com as disposições do presente capítulo.

⁴⁹. *Factory at Chorzów (Merits)*, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 21.

⁵⁰. 7 (1928) PCIJ Ser A No 17, 47.

⁵¹. A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution: (a) is not materially impossible;

⁵². *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001)*, article 36(2).

⁵³. Parágrafo 57 da Declaração Escrita do Brasil sobre as questões colocadas ao Tribunal na resolução 77/247 da Assembleia Geral, adotada em 30 de dezembro de 2022.

⁵⁴. *Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania)*. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/case/1>.

⁵⁵. *Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania)*, Judgment, 1949. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf>. (p. 36)

⁵⁶. *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969. Disponível em: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf.

⁵⁷. 41(2). Nenhum Estado reconhecerá como lícita uma situação criada por uma violação grave na aceção do artigo 40.º [...]

⁵⁸. *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, adopted by UN General Assembly resolution 2625(XXV) on October 24, 1970. Disponível em: <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-01/friendly-relations.html>

⁵⁹. *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004. Disponível em: <https://icj-cij.org/case/131>.

⁶⁰. *United Nations Security Council*. "Resolution 2334 (2016)." Adopted by the Security Council at its 7853rd meeting, on 23 December 2016.

⁶¹. "Namibia Case," Advisory Opinion on Western Sahara, International Court of Justice, accessed from <https://www.icj-cij.org/case/61>.

⁶². 40(2). Nenhum Estado [...] prestará auxílio ou assistência para manter essa situação [ilegal].

⁶³. Os Estados cooperam para pôr termo, por meios legais, a qualquer violação grave na aceção do artigo 40.

⁶⁴. *Ibid*.

⁶⁵. *Ibid*